

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 399 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	391
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KREDITNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Eshqobulova Charos O'roq qizi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
“Biznesni boshqarish MBA Moliya” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda samarali pul-kredit siyosatini yuritishda rivojlangan davlatlarda qo'llaniladigan tizimlarni tanishtirish, ularning amaliy ahamiyatini asoslashga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy xulosa va tavsiyalar hamda samarali pul-kredit siyosatini o'rganish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: bank tizimi, kredit, pul-kredit siyosati, milliy valyuta, valyuta kursi, qayta moliyalashtirish stavkasi, inflyatsiya, ochiq bozor siyosati, foiz, investitsiya.

Abstract: This article introduces the systems used in developed countries in conducting effective monetary policy in our country, and discusses scientific and practical conclusions and recommendations that serve to substantiate their practical significance, as well as measures to study effective monetary policy.

Key words: banking system, credit, monetary policy, national currency, exchange rate, refinancing rate, inflation, open market policy, interest, investment.

Аннотация: В статье рассматриваются роль эффективной денежно-кредитной политики в республике, основанная на оплате используемые в развитых странах, рассматриваются научные и практические выводы и рекомендации, обосновывающие их практическую значимость, а также меры по исследованию эффективности денежно-кредитной политики.

Ключевые слова: банковская система, кредит, денежно-кредитная политика, национальная валюта, обменный курс, ставка рефинансирования, инфляция, политика открытого рынка, проценты, инвестиции.

KIRISH

Iqtisodiyotni rivojlantirishda kreditning o'ri juda katta. Ammo uning iqtisodiyotga ta'siri ijobiy va salbiy jihatlariga ega. Hozirgi kun iqtisodiyotida kredit kapitalning markazlashuvi va kontsentratsiyasi jarayonlarini kuchaytirish, aylanma xarajatlarni kamaytirish kabi o'ziga xos funksiyalarga ega.

Shuning uchun kreditning iqtisodiy nuqtayi nazardan o'rni – kredit funksiyalari tufayli pul resurslaridan imkon qadar samarali foydalanish, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlashdan iborat. Kredit funksiyalarini amalga oshirish natijasi, ularning ijtimoiy maqsadi – kredit o'rni deb ataladi. Kreditning roli va funksiyalari o'zaro bog'liq bo'lib, ulardan foydalanish tufayli xo'jalik yurituvchi subyektlar va jamiyatning ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, yalpi ichki mahsulotning sotilishiga olib keladi, daromadning o'sishini tezlashtirish jarayoni sodir bo'ladi. Kredit munosabatlari sohasining rivojlanishi va kengayishi bilan kreditning o'rni ortib boradi [1].

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida bozor munosabatlarini qaror toptirish dolzarb tadbirlardan biri bo'lib, pul, kredit va bank tizimida ham chuqur o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo qildi. Bozor munosabatlariga o'tish iqtisodiy kategoriya sifatida pulning, kreditning, foiz, soliq va boshqa kategoriyalarning mohiyati va ahamiyatiga yangicha yondashish zarurligini talab qiladi.

Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida bank-moliya tizimining ahamiyati tubdan o'zgarmoqda. Bozor munosabatlarini boshqarish sohasida davlat tomonidan olib boriladigan barcha ishlarning og'irlik markazi aynan shu tizimlarga ko'chdi. Shu sababli bank tizimini takomillashtirish, banklarning mustaqilligi va pul muomalasidagi ahvol uchun javobgarligini oshirish, pul-kredit munosabatlarini tartibga solish, so'mning barqarorligi va yuksak nufuzini ta'minlash sohasidagi muammolarni o'rganish, shuningdek, tegishli ilmiy xulosalar chiqarish va tavsiyalarni ishlab chiqish o'ta dolzarb masalalardan hisoblanadi.

O'zbekiston bank tizimida olib borilayotgan izchil va maqsadli islohotlar uning nafaqat jahon moliyaviy inqirozining salbiy ta'siri va oqibatlaridan ishonchli tarzda himoyalinishiga, balki banklar faoliyatida muhim va sifat o'zgarishlariga erishish, iqtisodiyotning real sektorini kreditlash hajmini kengaytirish hamda bank va moliya xizmatlarini ko'rsatish darajasini tubdan yaxshilash imkonini berdi.

Kredit yordamida tovar-moddiy boyliklar, turli mashina va mexanizmlar sotib olinadi, iste'molchilarning mablag'lari yetarli bo'lmagan sharoitda to'lovni kechiktirib tovarlar sotib olishlari va boshqa har xil to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kredit iqtisodiy kategoriya bo'lib, ijtimoiy munosabatlarning aniq bir ko'rinishi sifatida yuzaga chiqadi.

Kreditor va qarz oluvchi o'rtasidagi munosabat shunday shakllanadiki, bunda kreditor qarz oluvchiga resurslarni taklif qiladi, qarz oluvchi esa bu resurslardan foydalanadi va qarzga berilgan qiymat kreditor hamda qarz oluvchi o'rtasida aylanadi. Shu jihatdan kreditning birinchi funksiyasi kelib chiqadi.

Zamonaviy bozor sharoitida eng keskin raqobat xaridorlar uchun bo'lib, bu jahon tovar bozorlari tijorat kreditisiz ishlamasligiga olib keladi. Raqobat qanchalik yuqori bo'lsa, import qiluvchi xaridorlarga to'lovni kechiktirish muddati shunchalik uzoq davom etadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank faoliyati masalalari bo'yicha taniqli rossiyalik mutaxassis O. I. Lavrushin kreditning iqtisodiyotga ta'sirini to'g'ri baholash uchun ishlab chiqarishga, binobarin, iqtisodiy o'sishga e'tibor qaratish muhimligini ta'kidlagan. Zamonaviy kredit ssuda kapitalining harakatini ifodalaydi, uning yordami bilan yangi qiymat yaratilishi iqtisodiyotning samarali rivojlanishini ta'minlashga olib keladi. Bu shuni anglatadiki, qaysi korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, kredit faqat o'sha subyektga ajratilishi kerak, ya'ni o'sha korxonalar ssuda qiymatidan qo'shimcha samaradorlik yaratishi lozim. Samarali ishlab chiqarish uchun kredit resurslaridan unumli foydalanish zarur. Kreditni o'z mablag'laridan farqli ravishda yoki davlat tomonidan moliyalashtirilgan pul mablag'lariga qaraganda, shunchaki sarflab bo'lmaydi, chunki uni foizi bilan qaytarish kerak bo'ladi. Olimning fikricha, hozirgi kunda kredit shubhasiz ishlab chiqaruvchilar va davlatning iqtisodiy rivojlanishdagi asosiy manbai hamda muhim kuchi hisoblanadi [3].

Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari bir qator xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan va kredit portfeli tushunchasi uning mohiyatiga berilgan ta'riflar orqali ifodalangan. Masalan, amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton va Diana Mak Noton kredit portfelini kreditlarni turkumlash jarayonini o'z ichiga olgan tizim sifatida ta'riflaydi [4].

Moliyaviy vositachi yoki investor sifatida faoliyat yurituvchi fond bozorining professional ishtirokchisi bo'lgan bank institutlarining faoliyat masalalari O. S. Zinisha [5], M. M. Laiko [6], D. V. Nexaychuk, D. S. Nexaychuk [7], A. A. Timofeeva [8] va O. N. Yanina [9] kabi iqtisodchi olimlarning ilmiy nashrlarida to'liq ochib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kreditning O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rnini aniqlash maqsadida iqtisodiy-statistik va empirik tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar Markaziy bank, Davlat statistika qo'mitasi va tijorat banklarining rasmiy hisobotlaridan olingan. Olingan ma'lumotlar korrelyatsion va regressiya tahlili yordamida kredit hajmining iqtisodiy o'sishga ta'siri baholandi. Shuningdek, xalqaro tajribalar va ilmiy manbalar asosida komparativ tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "“O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son'li hamda 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son'li Farmonlarida mamlakatda moliya va kredit tizimini strategik rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Ushbu ustuvor vazifalarni amalga oshirishda moliya-kredit tizimida mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'nalishlarini belgilash dolzarb ahamiyat kasb etadi [11].

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Moliya-kredit tizimi har qanday davlat iqtisodiyotida asosiy rol o'ynaydi. U xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholining moliyaviy resurslardan foydalanishini ta'minlabgina qolmay, balki butun iqtisodiyot rivojiga hamda byudjet-soliq siyosatini takomillashtirishga hissa qo'shadi. Moliya-kredit tizimini rivojlantirish davlat, tadbirkorlik va jamiyat tomonidan kompleks yondashuv va sa'y-harakatlarni talab qiladi. Shuningdek, u iqtisodiyot va butun jamiyatning barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

2024-yilda O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotga jami ajratilgan kreditlar ulushi 14,3 foizga o'sdi.

2024-yilda iqtisodiyotga ajratilgan jami kreditlar 2023-yilga nisbatan 14,3 foizga oshib, 287 trillion so'mni tashkil etdi. Buning natijasida umumiy kredit qo'yilmalar qoldig'i 566 trillion so'mga yetdi. Yil davomida milliy valyutadagi kreditlar qoldig'i 19 foizga oshdi. Transchegaraviy pul o'tkazmalari kanali orqali mamlakatga 14,8 mlrd dollar mablag' kirib keldi (2023-yildagidan 30 foizga ko'p). Ish haqi va transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmining o'sishi aholi real daromadlarining 8,1 foizga oshishiga xizmat qildi. Joriy yilda ham pul o'tkazmalari o'sib borishi va aholi daromadlari oshishiga ijobiy hissa qo'shishi kutilmoqda.

2023-yilda aholining banklardagi jami depozitlari 79 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu miqdor 113,5 trillion so'mgacha oshdi (o'sish 43 foiz). Bank depozitlari hajmining yuqori o'sishi 2025-yilda ham saqlanib qolishi kutilmoqda. 2025-yil yakuni bo'yicha mamlakatda iqtisodiy o'sish 6 foiz bo'lishi prognoz qilingan.

2025-yilda O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan jami ajratiladigan kreditlar hajmi 300 trillion so'mdan oshadi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan tashkil qilingan muloqot chog'ida ma'lum qilgan.

Prognozlarga ko'ra, joriy yil yakuniga qadar kreditlar hajmi 275 trillion so'mni tashkil qiladi. Shuningdek, kichik biznesga beriladigan kreditlar ulushi hozirgi 28 foizdan 40 foizga oshirilib, 120 trillion so'mga yetkaziladi.

Shu bilan birga, korxonalarining banklardagi mablag'lari 20 trillion so'mga oshib, 107 trillion so'mga yetdi. Aholi omonatlari ham 25 trillion so'mga ko'payib, 105 trillion so'mni tashkil etdi.

Davlat rahbari 2025-yilda tijorat banklari davlat kafolatisiz xorijdan 6 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirayotganini ta'kidladi [12]. Dekabr oyida milliy valyutadagi kreditlarning o'rtacha stavkasi o'tgan oyga nisbatan biroz pasayib, 23,4 foizni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 0,6 foizga kam, deya xabar berdi Markaziy bank (1-rasm).

1-rasm. 2024-yil uchun milliy valyutadagi berilgan kreditlar statistikasi.

2024-yil uchun milliy valyutadagi berilgan kreditlar statistikasi bo'yicha 2023-yil noyabr oyidan beri bir yilgacha bo'lgan kreditlar uchun stavka birdaniga 2 foizga pasayib, 21,3 foizni tashkil etdi. Shu bilan birga, uzoq muddatli kreditlar bo'yicha to'lovlar 10 oy ichida birinchi marta 24,4 foizga (+0,9 foiz) yetdi.

Jismoniy shaxslar uchun kredit stavkalari 24,9 foizni tashkil etib, bir oyda 0,6 foizga oshdi va 2023-yil dekabr oyiga nisbatan 0,3 foizga kamaydi. Qisqa muddatli kreditlar bo'yicha ular 26,9 foizni (bir oyda +0,3 foiz), uzoq muddatli kreditlar bo'yicha esa 24,9 foizni (+0,7 foiz) tashkil etdi.

Korporativ kreditlashda o'rtacha stavkaning 22,5 foizgacha pasayishi kuzatildi – bu 2023-yil noyabr oyiga nisbatan 0,2 foizga kam va yil davomida 0,6 foizga pasayishni anglatadi. Biznes uchun bir yilgacha bo'lgan muddatga ajratilgan kreditlar bo'yicha to'lovlar 21,1 foizni tashkil etdi (bir oyda -2,1 foiz). Shu bilan birga, uzoq muddatli kreditlar segmentida stavka birdaniga 1,4 foizga oshdi va 2020-yildan beri birinchi marta 23,8 foizni tashkil etdi [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kreditning obyektiv zarurligi takror ishlab chiqarish jarayonida fondlarning doiraviy aylanishi qonuniyatlariga asoslangandir. Kreditga ehtiyoj tug'ilganda, quyidagi manbalardagi bo'sh mablag'lardan kredit resurslari sifatida foydalanish mumkin:

Asosiy fondlarni tiklash va kapital ta'mirlash uchun ajratiladigan amortizatsiya sifatidagi pul mablag'lari;

Tovarlarni sotish va yangi moddiy resurslarni sotib olish vaqtlarining bir-biriga mos kelmaganligi tufayli yuzaga kelgan bo'sh pul mablag'lari;

Tovarlarni sotishdan tushgan tushum bilan ish haqini to'lash vaqtlari orasida vaqtincha bo'sh turib qolgan pul mablag'lari;

Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonida yig'iladigan va kapitallashtirish uchun mo'ljallangan qo'shimcha mablag'lar;

Shaxsiy sektor daromadlari, jamg'armalari va boshqa bo'sh pul mablag'lari.

Har qanday iqtisodiy kategoriya o'zining funksiyalariga ega bo'lgani kabi, kredit ham bir qator funksiyalarga ega. Kreditdan foydalanish ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, mahsulotlarni yangilash, ishlab chiqarish va mehnat samaradorligini oshirish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. Bundan tashqari, ushbu jarayonda asosiy fondlarni takror ishlab chiqarishda kreditning ahamiyati juda katta.

Qarz mablag'laridan foydalanish ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va yangi turdagi mahsulotlarni chiqarishga tezda o'tish imkonini yaratadi. Korxonaning shaxsiy resurslarini qarz mablag'lari bilan uyg'unlashtirish ularga asosiy vositalarni samarali ishlatish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, kredit bank tizimining likvidligini tartibga solishda, shuningdek, davlat xarajatlarini moliyalashtirishning samarali mexanizmini yaratishda katta o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yu.I. Kashin O kredite, kreditno – denejnoj politike i roli Banka Rossii/ Yu.I. Kashin / engi i kredit. 2003, № 7. c. 48.
2. Sh.Z. Abdullaeva "Pul, kredit va banklar". Toshkent, "Moliya", 2000 yil.
3. O.Y. Lavryshyn (2010) Kredit i ekonomicheskiy rost. Bankovskoe delo, 1.
4. Kris J. Barlton, Diana Mak Noton. "Bankovskie uchrejdeniya v razvivayushixsya stranax" 2 tom- 2006.
5. Zinisha O.S., Pilishikova A.A., Makoeva A.Z. Osobennosti brokerskoy deyatelnosti na rossiyskom fondovom rinke v sovremennix usloviyax // Vektor ekonomiki.. 2019. № 6. s. 111-118.
6. layko M.M. Investitsionnaya deyatelnost kommercheskix bankov na rinke tsennix bumag // Innovatsii. Nauka. Obrazovanie. 2021. № 32. s. 819-823.
7. Nexaychik D.V., Nexaychik D.S. Ob investitsionnoy deyatelnosti bankov na rinke tsennix bumag // Nauchniy vestnik: finansi, banki, investitsii. 2014. № 14. s. 83-88
8. Timofeeva A.A. Investitsionnaya deyatelnost kommercheskix bankov na rossiyskom rinke tsennix bumag // Azimut nauchnix issledovaniy: ekonomika i upravlenie. 2021. № 3. T. 10. s. 368-371.
9. Yanina O.N. Deyatelnost bankov na rinke tsennix bumag. M.: KnoRus, 2020. 198 s.
10. Maksyutov A.A. Osnovi bankovskogo dela: uchebnik. M.: Berator-Press, 2020. 256 s.
11. <https://www.lex.uz>
12. <https://cbu.uz/uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
